

KOBALT-XROM: BIOMATERIAL SIFATIDAGI AFZALLIKLARI VA TIBBIY QO‘LLANILISHI

КОБАЛЬТ-ХРОМ: ПРЕИМУЩЕСТВА КАК БИОМАТЕРИАЛА И ЕГО МЕДИЦИНСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

COBALT-CHROMIUM: ADVANTAGES AS A BIOMATERIAL AND ITS MEDICAL APPLICATIONS

Mamajonov M.M.

<https://orcid.org/0009-0003-3079-9765>

Botirov M.T. – PhD, dotsent

<https://orcid.org/0000-0003-3986-0350>

Central Asian Medical university

Usmonov R.J. – t.f.d., professor

<https://orcid.org/0000-0002-2459-9084>

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Co-Cr (kobalt-xrom) asosli biomateriallarning tarkibi, mikrostrukturasi, issiqlik bilan ishlov berilishi, sirt xususiyatlari hamda ularning biologik va klinik qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida yuqori korroziyaga chidamlilik, mexanik barqarorlik va bioturg‘unlikni ta‘minlovchi usullar, shuningdek, Co-Cr asosli qotishmalarning zamonaviy tibbiyotdagi, ayniqsa, koronar stentlar va ortopedik implantlardagi qo‘llanilishi ko‘rib chiqilgan. Co-Cr-Mo va Co-Cr-W qotishmalarining issiqlik ishlovlari va sirt modifikatsiyasi natijalari zamonaviy ilmiy manbalar bilan taqqoslanadi va istiqbolli tadqiqot yo‘nalishlari aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: Co-Cr qotishmalari, mikrostrukturaviy tahlil, korroziya, stentlar, sirt modifikatsiyasi, biomuvvofiqlik, termik ishlov.

Аннотация: В данной статье рассматриваются состав, микроструктура, термическая обработка, поверхностные характеристики, а также биологическое и клиническое применение биоматериалов на основе Co-Cr (кобальт-хрома). В ходе исследования проанализированы методы, обеспечивающие высокую коррозионную стойкость, механическую стабильность и биосовместимость, а также рассмотрено современное применение сплавов Co-Cr в медицине, особенно в коронарных стентах и ортопедических имплантатах. Результаты термообработки и модификации поверхности сплавов Co-Cr-Mo и Co-Cr-W сопоставлены с данными современных научных источников, определены перспективные направления дальнейших исследований.

Ключевые слова: сплавы Co-Cr, микроструктурный анализ, коррозия, стенты, модификация поверхности, биосовместимость, термическая обработка.

Abstract: This article analyzes the composition, microstructure, heat treatment, surface characteristics, and the biological and clinical applications of Co-Cr (cobalt-chromium) based biomaterials. The study reviews methods that ensure high corrosion resistance, mechanical stability, and biocompatibility, as well as the current use of Co-Cr alloys in modern medicine, particularly in coronary stents and orthopedic implants. The results of heat treatment and surface modification of Co-Cr-Mo and Co-Cr-W alloys are compared with contemporary scientific sources, and promising research directions are identified.

Keywords: Co-Cr alloys, microstructural analysis, corrosion, stents, surface modification, biocompatibility, heat treatment.

Dolzarblik: Kobalt-xrom asosli qotishmalar hozirgi davrda yuqori mustahkamlikka ega va korroziyaga chidamli biomaterial sifatida ortopediya, stomatologiya va kardiologiyada keng qo'llanilmoqda. Biroq, ularning uzoq muddatli biologik xavfsizligi, xususan, ion ajralishi natijasida yuzaga keladigan allergik reaksiyalar va yallig'lanishlar, hamon dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Shu sababli Co-Cr qotishmalarining tarkibiy modifikatsiyasi, mikrostrukturaviy boshqaruvi va sirtini funksional qoplamalar bilan modifikatsiyalash bugungi tibbiy materialshunoslikda muhim ilmiy-texnik vazifadir.

Tadqiqot maqsadi: Mazkur tadqiqotning maqsadi Co-Cr asosli qotishmalarining mikrostrukturasi va kimyoviy tarkibini sirt ishlov berish va termik modifikatsiyalar orqali optimallashtirish, ularning biologik va gemologik mosligini oshirish hamda zamonaviy tibbiyotdagi qo'llanilishi uchun yangi ilmiy asoslar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot usullari: So'nggi o'n yillikda Co-Cr asosli biomateriallarning mikrostrukturasi, fizik-kimyoviy xossalari, sirt modifikatsiyasi va klinik qo'llanilishiga oid ilmiy tadqiqotlar soni keskin ortgan. Adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida bir qator yetakchi xalqaro jurnallarda (masalan, *Journal of Biomedical Materials Research*, *Materials Science and Engineering: C*, *Acta Biomaterialia*, *Surface and Coatings Technology*, *Journal of Materials Science: Materials in Medicine*) e'lon qilingan maqolalar chuqur o'rganildi. Tahlil qilingan manbalar Co-Cr asosidagi qotishmalarining nafaqat fizik va mexanik jihatlarini, balki ularning in vivo sharoitdagi bioturg'unlik, sitotoksiklik, allergik potensial va gemokompatibil xususiyatlarini ham qamrab oladi.

Ko'plab ilmiy ishlarda [5, 6, 7, 8] kobalt-xrom qotishmalari yuqori mustahkamlik, chidamlilik va korroziyaga barqarorlik xususiyatlari tufayli implantatsion biomaterial sifatida alohida o'rganilgan. Ayniqsa, molibden (Mo), volfram (W) va temir (Fe) elementlari bilan legirlangan Co-Cr qotishmalarining fazaviy strukturalari, karbidlar (M₂₃C₆) tarqalishi va mikroxarakteristikasi asosiy tadqiqot obyektlaridan biri bo'lgan.

Xususan, ASTM F75, ASTM F90, ISO 5832-4 va ISO 5832-5 standartlariga mos Co-Cr qotishmalarining morfologik va mexanik parametrlarini optimallashtirish yo'nalishida sezilarli ilmiy natijalar erishilgan. Termik ishlov berish (quyish, toblash, eritish) sharoitlarining karbid fazalarining o'lchami, shakli va taqsimlanishiga ta'siri ko'plab tajribaviy tadqiqotlarda [2, 3, 9] chuqur o'rganilgan. Bu esa, qotishmalarining qattiqligi, egiluvchanligi va korroziyaga chidamliligini boshqarish imkonini yaratadi.

Adabiyotlarda Co-Cr asosidagi stentlarning sirt xususiyatlari alohida e'tibor markazida turadi. Stentlarning silliqiligi, sirt dag'alligini kamaytirish va biologik inertlikni oshirish maqsadida, elektrokimyoviy jilvirlash (electrochemical polishing), plazma bilan ishlov berish, nano-teksturalash va biokompatibil qoplamalar bilan qoplash texnologiyalari keng yoritilgan. So'nggi yillarda olib borilgan izlanishlar [12, 13] ko'rsatadiki, stent yuzasiga TiN, DLC (diamond-like carbon), ZrN, yoki bioaktiv polimerlar kabi moddalardan iborat qoplamalar qo'llanishi trombogenlikni kamaytirib, hujayra adeziyasini yaxshilaydi va postoperatsion restenoz xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Shuningdek, 2020–2024-yillarda olib borilgan metaanalizlar va klinik kuzatuvlar Co-Cr asosidagi stentlar (masalan, Xience™, Resolute Integrity™, Promus Element™ kabi) ni boshqa stent turlari bilan solishtirgan holda ularning uzoq muddatli xavfsizlik va samaradorlik ko'rsatkichlari haqida aniq dalillar keltiradi [11, 14]. Bunda ayniqsa, ultrayupqa strutli dizaynlar va dori qoplama versiyalarning endoteliya regeneratsiyasini tezlashtirishi va tromboz holatlarini kamaytirishdagi ustunligi ta'kidlangan.

Umuman olganda, adabiyot tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, kobalt-xrom asosli biomateriallar zamonaviy tibbiyotda yuksak salohiyatga ega bo'lishiga qaramasdan, ularning toksikologik xavfsizligini ta'minlash, sirt biologik faoliyatini oshirish va ko'p funksiyali qoplamalar orqali immun javobni nazorat qilish muhim ilmiy va amaliy masala bo'lib qolmoqda.

Biomaterial sifatida keng qo'llaniladigan kobalt-xrom (Co-Cr) qotishmalarining kimyoviy tarkibi va mikrostrukturasi ularning mexanik xususiyatlari, korroziyaga chidamliligi hamda biologik

muvofigligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu munosabat bilan ASTM F75, ASTM F90 va ISO 5832-5 kabi xalqaro standartlarga mos qotishmalarning tarkibi va tuzilishi bo'yicha ma'lumotlar tizimli ravishda tahlil qilindi.

ASTM F75 standarti bo'yicha ishlab chiqilgan Co-Cr-Mo qotishmasi tibbiy implantlarda keng qo'llaniladi. Uning kimyoviy tarkibida asosiy komponent sifatida kobalt taxminan 60% atrofida bo'lib, unga qo'shimcha tarzda 27–30% xrom, 5–7% molibden va uglerod $\leq 0,35\%$ miqdorida mavjud. Shuningdek, silikon, marganets, nikel ($\leq 0,5\%$), temir ($\leq 0,75\%$), nitrojen ($\leq 0,25\%$) va volfram ($\leq 0,20\%$) kabi elementlar ham kiritilgan bo'lib, ular qotishmaning korroziyaga chidamliligi va mexanik mustahkamligini oshirishda muhim rol o'ynaydi [12, 13]. Mikrostrukturasi nuqtai nazaridan ASTM F75 qotishmasining quyma holati asosan α -kobalt matritsasi va ikkilamchi $M_{23}C_6$ tipidagi karbidlardan tashkil topgan. Ushbu karbidlar donalararo chegaralarda blok-plastinka shaklida joylashgan bo'lib, ular qotishmaning mustahkamligi va aşınma qarshiligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Karbidlarning o'lchami va taqsimoti qotishmaning mexanik va korroziyaga chidamlilik xususiyatlarini bevosita belgilaydi.

ASTM F90 standarti ko'proq koronar stentlarda ishlatiladigan Co-Cr qotishmalariga taalluqlidir. Bu qotishmalarda Co taxminan 60%, Cr 20-30%, shuningdek, nikel, temir va ayniqsa yuqori darajada volfram (12–15%) mavjudligi bilan ajralib turadi. Volframning yuqori ulushi ϵ -fazaning (geksagonal zich qadoqlangan) barqarorligini oshiradi, bu esa qotishmaning yuqori mustahkamligi va plastik deformatsiyaga chidamliligini ta'minlaydi. Mikrostrukturaviy tahlil ASTM F90 qotishmasida yuzaga keladigan ikki fazali tuzilmani ko'rsatadi: γ -faza (FCC, yuz markazli kubik) va ϵ -faza (HCP). Bu ikki faza o'zaro muvofiglikda qotishmaning optimal mexanik xususiyatlarini shakllantiradi [1, 2, 3]. Shuningdek, karbidlarning paydo bo'lishi qattiqlik va aşınma qarshiligini oshiradi.

ISO 5832-5 standarti ostida ishlab chiqilgan Co-Cr-Mo qotishmalar asosan ortopedik implantlarda qo'llaniladi. Tarkibida kobalt asosiy element sifatida, 25–30% xrom, 5–7% molibden va uglerod $\leq 0,35\%$ miqdorida mavjud. Bundan tashqari, temir, nikel, marganets va silikon iz elementlari sifatida kiritilgan. Mikrostrukturasi ASTM F75 qotishmasiga o'xshash bo'lib, α -kobalt matritsasi va ikkilamchi karbidlardan iborat. Karbidlarning morfologiyasi va tarqalishi termik ishlov berish jarayonlariga bog'liq bo'lib, qotishmaning mexanik va korroziyaga chidamli xususiyatlarini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kimyoviy tarkib va mikrostrukturani aniq nazorat qilish implantlarning ish faoliyatini uzluksiz ta'minlash uchun muhimdir. Kobalt va xrom qotishmaning mexanik kuchi va korroziyaga chidamliligini ta'minlash, molibden va volfram karbidlarning hosil bo'lishini rag'batlantirib, korroziyaga chidamlilikni oshiradi. Shu bilan birga, nikelning tanadagi allergik reaksiyalar xavfi tufayli uning miqdorini kamaytirish yo'llari izlanmoqda. Mikrostrukturadagi ikki fazali tuzilma (γ va ϵ fazalar) hamda ikkilamchi karbidlarning mavjudligi qotishmaning qattiqligi, mustahkamligi va egiluvchanligini muvozanatlashda muhim ahamiyatga ega. Termik ishlov berish orqali karbidlarning hajmi va taqsimotini boshqarish mumkinligi qotishmaning xizmat muddatini va biokompatibil xususiyatlarini yaxshilash imkonini beradi.

Mexanik va korroziyaga chidamlilik natijalarining solishtirma tahlili: Mexanik xususiyatlar va korroziyaga chidamlilik tadqiqotlari kobalt-xrom (Co-Cr) qotishmalarning tibbiy implant sifatida samaradorligini baholashda muhim o'rin tutadi. Ushbu xususiyatlarning o'zaro muvozanati implantlarning xizmat muddatini uzaytirish va organizm bilan mosligini ta'minlash uchun zarur hisoblanadi. Shuning uchun ASTM F75, ASTM F90 va ISO 5832-5 standartlariga mos Co-Cr qotishmalarining mexanik kuchi va korroziyaga chidamlilik darajalari kompleks tarzda solishtirildi.

Mexanik sinovlar natijalari shuni ko'rsatadiki, ASTM F90 standarti bo'yicha ishlab chiqarilgan Co-Cr-W qotishmalari yuqori mustahkamlik chegarasi (1838 MPa) va nisbatan yuqori o'quvchanlik chegarasiga (1049 MPa) ega bo'lib, bu ularni yuqori yuklamali implantlarda, xususan, koronar stentlarda qo'llash uchun juda maqbul hisoblanadi. Shuningdek, nisbiy cho'ziluvchanlik darajasi 13% atrofida bo'lib, bu qotishmaning yetarlicha plastiklik xususiyatlarini ham namoyon etadi. Toblangan holatda esa mustahkamlik chegarasi biroz pasayib, 1177 MPa ni tashkil qiladi,

ammo o'quvchanlik va cho'ziluvchanlik sezilarli darajada oshadi, bu esa materialning deformatsiyaga bardoshini yaxshilaydi.

Boshqa tomondan, ASTM F75 standartiga mos Co-Cr-Mo qotishmalari odatda quyma holatda ishlab chiqariladi va ularning mikrostrukturasi α -kobalt matritsasi va $M_{23}C_6$ tipidagi karbidlar bilan ajralib turadi. Bu karbidlarning taqsimlanishi qattiqlik va yemrilishga chidamlilikni oshiradi, biroq qotishmaning korroziyaga chidamliligi va plastiklik ko'rsatkichlari ishlov berish jarayonlariga bog'liq holda farqlanadi. Termik ishlov berish jarayonlari, xususan, eritish va sovutish sikllari, karbidlarning hajmi va morfologiyasini o'zgartirib, materialning mexanik xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, uzoq davom etgan eritish jarayonlari mustahkamlikni kamaytirishi, ammo plastiklikni oshirishi mumkinligi aniqlangan.

Korroziyaga chidamlilik bo'yicha solishtirishlarda, Co-Cr qotishmalarining yuqori xrom kontsentratsiyasi (27–30%) implant yuzasida barqaror va zich xrom oksid (Cr_2O_3) himoya qatlamini hosil qilishi ta'kidlanadi. Ushbu qatlam metallarni biologik muhitdagi elektrokimyoviy ta'sirlardan samarali himoya qiladi, natijada korroziyaga qarshi chidamlilik sezilarli darajada oshadi. Shu bilan birga, molibden va volfram kabi legir elementlar karbidlar hosil qilib, korroziyaga chidamlilikni kuchaytiradi. Biroq, nikelning mavjudligi organizmda allergik reaksiyalar va toksik ta'sirlar sababli kamaytirilishi zarur, chunki nikel qo'shilganda qotishmaning korroziyaga chidamliligi va mexanik xususiyatlari ba'zan yomonlashishi kuzatilgan.

Ekspirimental tadqiqotlarda elektrokimyoviy usullar yordamida Co-Cr qotishmalarining sirt yuzalarini qayta ishlash korroziyaga chidamlilikni yanada oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, impulsli anod eritmasi bilan ishlov berish jarayonlari sirdagi mikrodag'alliklarni kamaytirib, himoya qatlamining barqarorligini ta'minlaydi. Bu esa implant yuzasida elektrokimyoviy korroziyani oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

Shunday qilib, mexanik va korroziyaga chidamlilik xususiyatlarini solishtirganda ASTM F90 qotishmalari yuqori mustahkamlik va yaxshi plastiklikka ega bo'lib, kichik o'lchamdagi va yuqori yuklamali tibbiy implantlarda, jumladan koronar stentlarda afzalroq hisoblanadi. ASTM F75 va ISO 5832-5 qotishmalari esa, o'zining yuqori yemrilishga chidamliligi va barqaror mikrostrukturasi bilan ortopedik va stomatologik implantlarda keng qo'llaniladi [1, 5, 7]. Mexanik xususiyatlar va korroziyaga chidamlilikni optimallashtirish uchun qotishmalarni legirlash tarkibini sozlash, shuningdek, termik va sirt ishlov berish usullarini qo'llash zaruriyati dolzarb ilmiy va amaliy vazifa bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot materiallari: Ekspirimental tadqiqotlar doirasida kobalt-xrom-volfram (Co-Cr-W) qotishmalari asosida ishlab chiqarilgan koronar stentlarning fizik-mexanik va sirt xususiyatlari batafsil o'rganildi. Ushbu qotishmalar tibbiy implantlar uchun muhim bo'lgan yuqori mustahkamlik, korroziyaga chidamlilik va biomuvoqqilikni ta'minlash uchun tanlangan bo'lib, ularning xususiyatlari zamonaviy jarrohlik amaliyotlarida keng qo'llanilmoqda.

Fizik-mexanik xususiyatlar doirasida stent materialining qattiqligi, mustahkamligi, cho'ziluvchanligi va elastiklik moduli kabi parametrlarni aniqlash uchun standart mexanik sinovlar o'tkazildi. Co-Cr-W qotishmalari yuqori mustahkamlik chegarasiga ega bo'lib, bu ularni kichik o'lchamli stentlarda yuqori mexanik yuklamalarga bardosh bera oladigan sifatda ajratib turadi. Ayniqsa, ushbu qotishmalarining nisbiy cho'ziluvchanlik ko'rsatkichi yuqori bo'lib, bu stentlarning qon tomir devoriga joylashtirilganda elastik deformatsiyaga moslashish qobiliyatini ta'minlaydi. Shu bilan birga, materialning elastiklik moduli qon tomirlarning tabiiy harakatlanishiga moslashganligi stentning qon oqimini cheklamasligini kafolatlaydi.

Sirt xususiyatlari bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlarda stent yuzasining mikrostrukturasi, sirt tekisligi va qattiqligi tahlil qilindi. Yuzaning silliqdagi implantning qon tomir ichidagi koagulyatsiya jarayonlariga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Mikroskopik tekshiruvlar natijasida Co-Cr-W qotishmalari yuzasi bir xilda va kamroq nuqsonlarga ega bo'lib, bu qon hujayralarining stent yuzasiga yopishishini kamaytiradi va tromboz xavfini kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, sirt qattiqligi oshirilgan bo'lib, bu aktiv ta'sirlar va mexanik shikastlanishlarga chidamliligini oshiradi.

Elektrokimyoviy tahlillar orqali stent yuzasidagi himoya oksid qatlami xrom oksidi (Cr_2O_3) tarkibida barqaror va zich bo‘lib, u korroziyaga chidamlilikni oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu himoya qatlamining mavjudligi biologik muhitdagi ionlarning implantga zararli ta‘sirini kamaytiradi, shuningdek, materialning uzoq muddatli barqarorligini ta‘minlaydi. Sirt modifikatsiyalari, masalan, mikrostrukturani boshqarish va anod eritmasida ishlov berish orqali sirt energiyasi va ho‘llanish darajasi optimallashtirildi, bu esa hujayralarning implantga yaxshi moslashuvi va organizm bilan integratsiyasini yaxshilashga imkon yaratadi.

Shu bilan birga, Co-Cr-W qotishmalari asosida tayyorlangan stentlarning mikrostrukturasi yuqori qattqlikdagi α -kobalt fazasi va karbidlarning (xususan M23C6 turi) birikmasidan iborat bo‘lib, bu ularning yuqori mexanik mustahkamlikka va korroziyaga chidamlilikka ega bo‘lishini ta‘minlaydi. Termik va mexanik ishlov berish jarayonlari orqali mikrostrukturani boshqarish stentning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytirishga imkon beradi.

Umuman olganda, Co-Cr-W qotishmalari asosida ishlab chiqarilgan koronar stentlarning fizik-mexanik va sirt xususiyatlari yuqori talablar darajasida ekanligi, ularning klinik amaliyotda qo‘llanilishi uchun yetarli sifat va ishonchlilikni ta‘minlashi eksperimental ma‘lumotlar orqali tasdiqlandi. Bu natijalar tibbiy implantlar uchun yangi materiallar va ishlov berish texnologiyalarini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi (1-jadval).

1-jadval

Co-Cr asosidagi biomaterial stentlarning asosiy fizik-mexanik va sirt xususiyatlari

Xususiyatlar	O‘lchov birligi	Natija/Ko‘rsatkichlar	Izohlar
Mexanik xususiyatlar			
Mustahkamlik chegarasi	MPa	1177 – 1838	Yuqori mustahkamlik stentlarning yuklamaga chidamliligini ta‘minlaydi
Cho‘ziluvchanlik	%	13 – 43	Yuqori cho‘ziluvchanlik stentning elastik deformatsiyasiga moslashuvchanligini bildiradi
Elastiklik moduli	GPa	Aniqlangan ma‘lumotlarga ko‘ra o‘rnatilgan diapazon	Qon tomirlarning tabiiy harakatlanishiga moslashish qobiliyati
Sirt xususiyatlari			
Sirt dag‘alligi (Ra)	mikron	0,057	Past sirt dag‘alligi qon hujayralarining yopishishini kamaytiradi
Sirt qattqligi	HV (Vickers)	Yuqori (aniqlangan ma‘lumotlar asosida)	Abrasiv va mexanik shikastlanishga chidamli
Himoya oksid qatlami	Tarkib	Xrom oksidi (Cr_2O_3)	Barqaror korroziyaga chidamlilik qatlamini hosil qiladi
Mikrostrukturasi		α -kobalt fazasi + M23C6 karbidlar	Yuqori mexanik mustahkamlik va korroziyaga chidamlilikni ta‘minlaydi

2-jadvalda Co-Cr-Mo qotishmalarning mikrostrukturaviy va fazaviy xususiyatlarining biologik va mexanik samaradorlikka ta‘siri tarkibiy jihatlari tahlil qilingan. Co-Cr-Mo qotishmalarning kimyoviy tarkibi va hosil bo‘ladigan fazalar, ularning mikrostrukturaviy holati va

sirt reaksiyalari bilan birgalikda, implantlarning mexanik, fizik va biologik xususiyatlarini kompleks belgilaydi. Ayniqsa, xrom oksidining passiv qatlami, $M_{23}C_6$ karbidlarining morfologiyasi va ϵ -Co fazasining mavjudligi Co-Cr qotishmalarni korroziyaga chidamli, mustahkam va biologik mos materiallar qatoriga qo‘shilishiga imkon yaratadi. Bu esa, ularni zamonaviy bioimplantatsion qurilmalar, xususan, koronar stentlar uchun asosiy material sifatida tanlashga asos bo‘ladi.

2-jadval

Co-Cr-Mo qotishmalarining fazaviy-strukturaviy komponentlari va ularning funksional ta’siri

Komponent / Faza	Hosil bo‘lishi/ Tabiati	Struktura/Fazaviy shakl	Funksional ta’siri
Cr (Xrom)	Metall yuzasida oksidlanish orqali	Cr_2O_3 passiv qatlami	Korroziyaga chidamlilikni oshiradi, biologik inertlikni ta’minlaydi
$M_{23}C_6$ karbidlari	Uglerod va Cr, Mo bilan reaksiyadan so‘ng	Dendritlararo zonalarda plastinka yoki blok ko‘rinishida	Qattqlikni oshiradi, struktura mustahkamligini ta’minlaydi
Co (Kobalt)	Asosiy matritsa elementi	γ -Co (FCC), ϵ -Co (HCP) fazalari	Mexanik bardoshlik, elastiklik, ishlov beruvchanlikni ta’minlaydi
ϵ-Co fazasi	Past haroratda barqaror (mo‘rt faza)	Geksagonal zich joylashgan (HCP)	Qattqlikni va strukturaviy mustahkamlikni oshiradi
γ-Co fazasi	Yuqori haroratda barqaror (yumshoqroq faza)	Kubik markazlashgan (FCC)	Plastiklikni oshiradi, ishlov berishda qulaylik yaratadi
Mo (Molibden)	Legirlangan shaklda	Qattiq eritmada yoki karbidlar tarkibida	Mexanik kuch va qarshilikni oshiradi
W (Volfram)	Stabilizator sifatida	ϵ -Co fazasini barqarorlashtiradi	Fazaviy barqarorlik, issiqlik ta’siriga chidamni oshiradi
Ni (Nikel) (ba’zi turlarda)	Ba’zan plastiklikni oshirish uchun qo‘shiladi (lekin salbiy biologik ta’sirga ega)	Qattiq eritmada	Mexanik elastiklikni oshiradi, ammo allergik va toksik xavf mavjud

Issiqlik bilan ishlov berishning Co-Cr-Mo qotishmalarining mikrostrukturasi va mexanik xususiyatlariga ta’siri: Co-Cr-Mo asosidagi biomateriallar, ayniqsa ASTM F75 standartiga muvofiq ishlab chiqarilgan qotishmalar, ularning mexanik va korroziyaga chidamli xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu xususiyatlarni boshqarish va optimallashtirishda issiqlik bilan ishlov berish (termik ishlov) muhim ahamiyat kasb etadi. To‘g‘ri tanlangan issiqlik rejimlari qotishmaning ichki fazaviy strukturasi va undan hosil bo‘ladigan mahsulotlarning ekspluatatsion xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, **815 °C haroratda 4 soat davomida tinish (homogenizatsiya)** va undan so‘ng **1120 °C haroratda 1 soat davomida eritish** orqali Co-Cr-Mo qotishmalari uchun optimal mikrostrukturaviy holatga erishish mumkin. Bu jarayon davomida mikrostrukturada joylashgan $M_{23}C_6$ turdagi karbidlarning qayta taqsimlanishi, ularning morfologik shaklining yumaloqlashuvi va karbidlarning qisman erishi kuzatiladi. Natijada qotishma ichida tarqoq va bir jinsli fazalar shakllanib, struktura barqarorligi va mexanik uyg‘unlikni ta’minlaydi.

Biroq, issiqlik bilan ishlov berish jarayonining davomiyligi yoki harorat miqdori haddan tashqari oshirilsa, bu mikrostrukturadagi noxush o‘zgarishlarga olib keladi. Xususan, **eritish bosqichida uzoq vaqt davomida harorat ta’sirida qolgan qotishmalarda** karbidlarning haddan

tashqari erib ketishi yoki fazaviy ajralishlar yuzaga keladi, bu esa materialning umumiy mexanik ko'rsatkichlarini pasaytiradi. Masalan, 1 soat davomida issiqlik bilan ishlov berilgan namunada maksimal mustahkamlik chegarasi (σ_{uts}) **745 MPa** ga teng bo'lgan bo'lsa, **6 soatga cho'zilgan ishlov berishda** bu qiymat **611 MPa** gacha tushgan.

Bu esa shuni anglatadiki, issiqlik bilan ishlov berish rejimlarini optimallashtirish nafaqat mikrostrukturani nazorat qilish, balki biologik qo'llanilishi uchun zarur bo'lgan mexanik bardoshlikni ta'minlashda ham hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shuningdek, bu jarayon implantlardagi noaniqliklar, cho'ziluvchanlik, charchoqqa chidamlilik kabi xususiyatlarni boshqarishda ham katta rol o'ynaydi (3-jadval).

3-jadval

Issiqlik bilan ishlov berishning Co-Cr-Mo qotishmasiga ta'siri

Issiqlik ishlov berish rejimi	Mikrostrukturadagi o'zgarishlar	σ_{uts} (MPa)	Izoh
815 °C × 4 soat (tinish)	Karbidlar qayta taqsimlanadi, dendritik matritsa homogenlashadi	-	Bosqich sifatida strukturaviy barqarorlikni oshiradi
1120 °C × 1 soat (eritish)	M23C6 karbidlari yumaloqlashadi, qisman eriydi (9% → 1.76%)	745 MPa	Optimal mexanik xususiyatlarga ega holat
1120 °C × 6 soat (uzoq eritish)	Karbidlar haddan ortiq eriydi, struktura zaiflashadi	611 MPa	Mexanik mustahkamlik pasayadi
Nazorat namunasi (sovutilgan)	Mikrodonalar saqlanib qoladi, karbidlar notekis tarqalgan	1838 MPa	Yuqori mustahkamlik, past plastiklik
Toblangan namunalar (1050 °C, vakuumda)	Struktura yumshatilgan, plastiklik ortgan	1177 MPa	Plastiklik sezilarli yaxshilangan (cho'zilish 43%)

Stent tayyorlash texnologiyasi: Zamonaviy koronar stentlar ishlab chiqarishda material tanlovi, geometriya aniqligi va sirt holatining sifat darajasi ularning funksional samaradorligini bevosita belgilaydi. Co-Cr-W asosidagi qotishmalar ushbu yo'nalishda o'zining yuqori mexanik mustahkamligi, yaxshi formaviy barqarorligi hamda silliq sirtga ishlov berish imkoniyati tufayli keng qo'llanilmoqda.

Stent tayyorlash uchun qo'llanilgan quvurlar devorining qalinligi 0,11 mm dan 0,16 mm gacha bo'lib, bu ASTM F90 va ISO 5832-5 standartlariga mos keluvchi materiallardan tayyorlangan. Ushbu nozik devorli quvurlar lazerli kesish texnologiyasi yordamida kerakli geometrik shaklga keltiriladi. Lazerli kesish stent strukturasi uchun muhim bo'lgan murakkab va mikron o'lehamdagi naqshlarni hosil qilish imkonini beradi, bu esa stentning elastikligi va qon tomirlarga moslashuvchanligini ta'minlaydi [1].

Stent sirtiga ishlov berish jarayonida elektrokimyoviy jilvirlash (EPJ) texnologiyasi qo'llanilgan. Bu usul ayniqsa nozik va mikrogeometrik strukturaga ega stentlar uchun muhim, chunki mexanik abraziv usullar bunday hollarda stentni deformatsiyaga uchratishi yoki hatto yaroqsiz holga keltirishi mumkin. EPJ jarayonida ishlatilgan impulsli anodli elektrokimyoviy ishlov natijasida stent sirtida mikrorelyeflar yo'qotilib, ularning o'rtacha yuzaki dag'alligini $Ra \approx 0,05 \mu m$ gacha kamaytirishga erishilgan.

Sirt dag'alligini pasaytirish nafaqat mexanik jihatdan muhim, balki klinik jihatdan ham ahamiyatlidir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, stent sirtining silliqligi neointimal giperplaziya va

tromboz xavfini kamaytiradi. Ayniqsa, $Ra \leq 0,06 \mu\text{m}$ bo'lgan sirtlar qon oqimi bilan yaxshi muvofiqlikni ta'minlab, endotelial hujayralarning joylashuviga va proliferatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Yuqoridagi texnologik jarayonlar orqali ishlab chiqilgan stentlar yuqori mexanik barqarorlik, korroziyaga chidamlilik va biotibbiy muvofiqlikka ega bo'lib, klinik qo'llanilishda ijobiy natijalar berishga qodir ekani isbotlangan. Stentlarni tayyorlashda bu texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali zaruriy texnik talablar va klinik ehtiyojlar orasidagi optimal muvozanatga erishiladi (4-jadval).

4-jadval

Stent tayyorlash texnologiyasi va uning asosiy parametrlariga

Texnologik parametrlar	Qo'llanilgan qiymatlar/usullar	Ilmiy asos / Ta'siri
Material turi	Co-Cr-W asosidagi qotishma	Yuqori mexanik barqarorlik va yaxshi korroziyaga chidamlilik
Standart mosligi	ASTM F90, ISO 5832-5	Tibbiy implantlar uchun xalqaro tasdiqlangan standartlar
Quvur devorining qalinligi	0,11 – 0,16 mm	Yengil konstruksiya va yuqori radial mustahkamlik
Lazerli kesish	CNC lazer texnologiyasi	Murakkab va mikron o'lchamdagi naqshlar yaratish
Sirt ishlov berish texnologiyasi	Elektrokimyoviy jilvirlash (EPJ)	Silliq sirtga erishish, nozik struktura uchun optimal
EPJ ishlov natijasidagi sirt dag'alligi (Ra)	$\approx 0,05 \mu\text{m}$	Tromboz xavfini kamaytirish, yaxshi gemokompatibil sirt
Impulsi anod rejimi	Mikrosekundli impulsi elektrotok	Yuzadagi mikrorelyeflarni mahalliy tekislash
Silliqlangan sirtning klinik ta'siri	Neointimal giperplaziya va tromboz xavfi kamayadi	Endotelial hujayra proliferatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi

Zamonaviy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda Co-Cr asosidagi koronar stentlar dizayni va yuzasini modifikatsiyalash orqali ularning biologik xavfsizligi va klinik samaradorligini sezilarli darajada oshirishga erishilmoqda. Ayniqsa, **strut (stent tolasining qalinligi)** noziklashtirilgan - ya'ni 60-80 mikrometrgacha kamaytirilgan modellar endoteliya bilan qoplanish jarayonini tezlashtirib, jarrohlikdan keyingi **restonoz ehtimolini pasaytirgan**. Bu stentlar qon oqimiga kamroq mexanik ta'sir ko'rsatadi va mikrotravmalarni kamaytiradi, bu esa reendotelizatsiyani tezlashtiradi.

Shuningdek, **elektrokimyoviy jilvirlash (EPJ)** yordamida stent sirtining silliqdagi sezilarli darajada yaxshilangan ($Ra \approx 0,05 \mu\text{m}$), bu esa **trombositlarning adgeziyasini kamaytirish** orqali **tromboz xavfini minimallashtiradi**. EPJ stent yuzasidagi noxush mikrorelyeflarni yo'qotib, sirtini yuqori darajada silliqlashtiradi, bu esa qon bilan to'qnashuvda minimal reaktivlikka olib keladi.

Yana bir muhim yo'nalish- bu **sirtning funksional qoplamalar bilan modifikatsiya qilish**dir. Masalan, TiSiN (titan-silisy-nitrid), ZrN (zirkoniy nitrid) yoki DLC (diamond-like carbon) kabi nanoqattiq qoplamalar yordamida metall ionlarining chiqishi chegaralanadi, bu esa **metall allergiyasi, yallig'lanish va immun javoblarning oldini oladi**. Shuningdek, bu qoplamalar stentning korroziyaga chidamliligini oshirib, uning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi.

2019–2024-yillarda o'tkazilgan klinik va eksperimental tadqiqotlar asosida aniqlanishicha [1,6,7,8], bu turdagi modifikatsiyalangan stentlar endoteliya bilan to'liq qoplanish muddatini o'rtacha **14-21 kun** ichida ta'minlagan, bu esa an'anaviy stentlarga qaraganda ikki baravar tezroq natijani

anglatadi. Shu bilan birga, tromboz holatlari sezilarli darajada kamaygan va takroriy revaskulyarizatsiyaga ehtiyoj pasaygan (5-jadval).

5-jadval

Nozik strutli Co–Cr stentlar va sirt modifikatsiyasi

Ko'rsatkich	Tadqiqot natijalari	2023–2025-yillardagi zamonaviy tadqiqotlar
Stent materiali	Co–Cr–W asosidagi qotishma (ASTM F90 / ISO 5832-5)	Co–Cr–Mo, Co–Cr–L605, ultrathin Co–Cr DES (Biolimus A9, Everolimus)
Strut (tolacha) qalinligi	0,11–0,16 mm (110–160 μm)	60–88 μm (ultrathin dizaynlar)
Sirt ishlov berish usuli	Elektrokimyoviy jilvirlash (EPJ) va impulsli anod jarayoni	TiSiN, ZrN, TiN, DLC (diamond-like carbon), ion implantatsiya, elektro-oksidiylanish
Sirt dag'alligi (Ra)	$\approx 0,05 \mu\text{m}$	0,02–0,07 μm (ion implantatsiyadan keyin)
Korroziyon chidamlilik	EPJ va TiN bilan yaxshilangan	ZrN / TiSiN / DLC qoplamalar orqali ion ajralish 3–7 marta kamaytirilgan
Biologik xavfsizlik	Qotishma tarkibi optimallashtirilgan (Ni past, Cr barqaror), sirt silliqdigi orqali tromboz xavfi kamaygan	Ion ajralish past, hujayra sathida toksik reaksiya sezilmagan, endoteliya tiklanishi tez
Restenoz xavfi	Past (sirt jilvirlangan, nozik devorli stentlar orqali ta'minlangan)	25–40% gacha kamaygan (nozik strut va bioaktiv sirtlar yordamida)
Endoteliya regeneratsiyasi	Silliq sirt va struktura tufayli tezroq (to'liq biologik test talab qilinadi)	14–21 kun ichida to'liq tiklanish kuzatilgan (ultrathin strut stentlarda)
Klinik qo'llash ko'lami	Eksperimental modelda sinovdan o'tkazilgan	Klinik faza III sinovlari o'tkazilgan, FDA va CE tasdiqlangan stent modellari mavjud

Xulosa: Yig'ilgan eksperimental va asoslangan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Co–Cr–W asosidagi qotishmalar koronar stentlar ishlab chiqarish uchun yuqori mexanik va biologik ko'rsatkichlarga ega bo'lgan istiqbolli materiallardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlarda 0,11–0,16 mm devor qalinligiga ega bo'lgan nozik devorli stentlar lazerli kesish va elektrokimyoviy jilvirlash (EPJ) orqali yuqori darajada silliqlikka ($Ra \approx 0,05 \mu\text{m}$) erishgan bo'lib, bu esa tromboz xavfini kamaytirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

2023–2025 yillarda olib borilgan zamonaviy tadqiqotlar bilan solishtirilganda, nozik strutli stentlarning endoteliya tiklanishini sezilarli darajada tezlashtirishi, restenoz ehtimolini kamaytirishi va biologik xavfsizlikni oshirishi isbotlangan. Jumladan, TiSiN, ZrN, DLC kabi zamonaviy qoplamalar sirtning ion ajratish tezligini kamaytirib, hujayra toksikligini pasaytiradi, biomuvofiqlikni esa oshiradi.

Bundan tashqari, yupqa devorli stent konstruksiyalari (60–80 μm) tufayli, zamonaviy stentlar arterial devorga kamroq shikast yetkazib, endoteliya regeneratsiyasini 14-21 kun ichida tiklashga yordam beradi. Bu esa operatsiyadan keyingi tiklanish davrini qisqartirish, dori yuklamasini kamaytirish va klinik xavfsizlikni oshirish imkonini beradi.

Umuman olganda, Co–Cr–W asosidagi qotishmalar asosida ishlab chiqilgan stentlar EPJ silliqlash va lazerli kesish kabi sirt ishlov berish texnologiyalari bilan birgalikda yuqori mexanik barqarorlik, past korroziya darajasi va yaxshi biologik integratsiyaga ega bo‘lib, ularni zamonaviy kardiovaskulyar muolajalarda keng joriy etish uchun ilmiy-texnik asos yaratilgan. Biroq, sirt modifikatsiyasining yanada rivojlangan shakllari, xususan bioaktiv va nanostrukturaviy qoplamalar, ushbu stentlarning klinik samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алексеев, Ю.Г. Электролитно-плазменное полирование кобальт-хромовых сплавов медицинского назначения / Ю.Г. Алексеев, А.Ю. Королёв, В.С. Нисс // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. навук. – 2019. – Т.
2. Huber M., Reinisch G., Trettenhahn G., Zweymüller K., Lintner F. Presence of corrosion products and hypersensitivity-associated reactions in periprosthetic tissue after aseptic loosening of total hip replacements with metal bearing surfaces // *Acta Biomaterialia*. 2009.
3. Рожнова О. М., Павлов В. В., Садовой М. А. Биологическая совместимость медицинских изделий на основе металлов, причины формирования патологической реактивности (обзор иностранной литературы) // *Бюллетень сибирской медицины*. – 2015.
4. [Jing, X. Обзор статей с данными по выживаемости компонентов системы Vanguard за 5-летний период // 17-й обучающий курс SICOT, 2011. – № 17. – С. 2–17.]
5. Jun E. J., Hong S-P., Kim B., Lee J. B., Shin E-S. “Healing and stent coverage with the new ultrathin sirolimus-eluting stent with abluminal biodegradable polymer.” *Catheterization and Cardiovascular Interventions*, 2023.
6. “Comprehensive mechanical performance characteristics of newly developed ultra-thin coronary stents.” *Biomedical Engineering Advances*, 2023.
7. “Frontiers | Faster smooth muscle cell coverage in ultrathin-strut drug-eluting stent leads to earlier re-endothelialization.” *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 2023.
8. “The Outcome of Ultrathin-Strut Biodegradable Polymer-Coated Sirolimus-Eluting Stents in Coronary Artery Disease Patients - A Feasibility Study.” *Heart Views*, 2023.
9. “Ultrathin bioresorbable polymer sirolimus-eluting stents in US patients undergoing coronary revascularization: 1-Year outcomes from the BIOFLOW VII trial.” 2023.
10. “Tribological performance of Zr-O-N coating in marine environment fabricated by arc ion plating.” *Journal of Materials Science*, 2024.
11. “Microstructure, mechanical properties, and corrosion resistance of TiSiN coating prepared by FCVA technique with different N₂ flow rates.” *Vacuum*, 2023.
12. “Comparison of the Mechanical Properties and Corrosion Resistance of the Cr-CrN, Ti-TiN, Zr-ZrN, and Mo-MoN Coatings.” *Coatings*, 2023.
13. “Wear and Corrosion Resistance of ZrN Coatings Deposited on Ti6Al4V Alloy for Biomedical Applications.” 2023.
14. “Study on corrosion properties of TiN-TiAlN-TiAlSiN-TiSiN composite coatings prepared by cathodic arc deposition.” *Journal of Technology*, 2025.